

ИСТОКИ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

УДК 1 (091)

А.С. ЧУПРОВ

Русская философия, несомненно, — часть мировой философии. С самого своего возникновения она имела ряд особенностей, о которых речь пойдет ниже. Пока отметим только то, что эти особенности обусловлены многими как внутренними, так и внешними обстоятельствами.

Говоря об истоках русской философской мысли, как правило, в первую очередь называют кризис язычества и принятие в 988 г. православия, которое на столетия вперед определило многие черты русской как религиозной, так, разумеется, и атеистической философии. Но бесспорно и то, что русское православие (особенно на бытовом, неофициальном уровне) и русская философская мысль всегда несли на себе печать культуры дохристианской, то есть языческой, и не только русской, но и языческой культуры других народов, входивших в состав Российского государства.

Не будем забывать и о том, какую роль в становлении, существовании и развитии российской государственности играл германский этнос (достаточно вспомнить Рюрика, а также немецкую национальность российских императоров и императриц после Петра I, да и в жилах Ленина текла существенная доля немецкой крови). С другой стороны, — 240 лет так называемого «монголо-татарского ига» (хотя, как показал Л.Н. Гумилев, все было не так однозначно, как это представлялось в советских учебниках истории) и многовековая колонизация Сибири, Среднего и Дальнего Востока. Недаром славянофил А.С. Хомяков отнес русскую культуру к «иранскому» типу, а Александр Блок вообще восклицал: «Да, скифы, да азиаты мы // с раскосыми и жадными очами!». Синтез западноевропейского и азиатского начал на базе славянского этноса, конечно, не мог не определять многие особенности российского менталитета и, как следствие, русской философии.

Философия возникает во времена кризисные, переломные для судьбы того или иного народа. Философия — это всегда по-

пытка найти выход из кризиса или, по меньшей мере, осознать его сущность, осмыслить те противоречия бытия человека, с которыми он сталкивается и во внешнем (природном и политическом) мире, и в своем государстве, и в отношениях с другими людьми, и в своей душе. В этом смысле главным источником философии является сама жизнь, а точнее, — те самые противоречия, антагонизмы, коллизии, которыми она проникнута и которые ранят душу всякого мыслящего и остро чувствующего проблемы бытия человека. В этом отношении не является исключением и русская философская мысль. Более того, может быть, именно в ней обнаруживаем мы самое наглядное подтверждение этой закономерности.

Как уже отмечалось, философия всегда была осмыслением объективных и субъективных противоречий бытия. Именно поэтому с момента своего возникновения и до сегодняшнего дня в русской философии не прекращалась ожесточенная полемика, страстные споры о путях к всеобщему единству. Все мыслители — и в своей писательско-теоретической, и общественно-подвижнической деятельности — искренне, по совести, нередко ценой своей жизни — искали Благо. Но всегда расходились в выборе средств и путей его обретения, хотя практическое воплощение в жизнь того или иного благого намерения порой приводило к трагическим для России результатам.

Наглядным примером полемичности и даже поляризации русской философии является уже сочинение митрополита Иллариона «Слово о законе и благодати» (X в.), в котором противопоставляются закон и благодать: закон трактуется как то, что погружено в суету земных страстей и чуждо высшему Благу. О проблемах бытия говорят нам и «Повесть временных лет» и «Слово о полку Игореве». За формой чисто богословских споров между нестяжателями (Нил Сорский) и иосифлянами (Иосиф Волоцкий) в XV в. также скрывались противоположные социально-политические и нравственно-духов-

ные установки. Аналогично тому — спор между «латинянами» (Симеон Полоцкий) и «грекофилами» в XVII веке; спор, в котором нетрудно усмотреть истоки будущей полемики между западниками и славянофилами. XVII век стал для России и веком смуты, и городских восстаний 40 — 60-х гг., и зарождения капитализма, и церковного раскола, и кануном петровских преобразований. Все это, разумеется, сопровождалось ожесточенными спорами мировоззренческого, религиозного и философского характера. Не стал исключением и XVIII век — век Просвещения, когда столкнулись два подхода к решению социальных проблем России: «вольтерьянство» (Феофан Прокопович) и национально-гуманистическая концепция образованности (М.В. Ломоносов, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев). Вместе с тем век Просвещения стал для России веком «пугачевщины» — самой крупной в ее истории крестьянской войны, единственно реальным результатом которой, увы, стало ужесточение крепостного права.

Еще более сложную картину философских споров явили нам XIX и XX века. Западники и славянофилы. Народники и марксисты. Неокантианцы и неославянофилы. «Рационалисты» и «логисты». Правовые идеалисты и правовые нигилисты. Государственники и анархисты. Богоборцы и религиозные философы. Бунтари и сторонники принципа «непротивления злу насилием». Монархисты и республиканцы. Большевики и меньшевики. Революционеры и реформаторы. Белые и красные. Сталинисты и антисталинисты. Коммунисты и антикоммунисты. Либералы и консерваторы. Рыночники и сторонники тотального государственного регулирования экономики. У каждого из названных политических и идеологических движений — своя система ценностей, своя философия, своя правда, своя вера.

Однако при всем «многоцветии» русской философской мысли и ожесточенных философских спорах все же самобытность русской философии состоит не в этом. Еще в XIX столетии П.Л. Лавров (1823—1900), сравнивая русскую философию с немецкой и французской, подчеркивал, что, с одной стороны, со словом *философия* наше общество связывает представление о чем-то весьма темном, трудном, доступном лишь немногим специалистам. С другой стороны, «философия есть нечто весьма обыденное, нечто до такой степени нераздельное с нашим существом, что мы философствуем не учась,

при каждом произносимом слове, при каждом осмысленном действии, философствуем хорошо или дурно, но постоянно и неудержимо» [2, с. 90]. Отсюда — и определение П.Л. Лавровым философии как «понимания всего сущего как единого и воплощение этого понимания в художественный образ и в нравственное действие. Она есть процесс отождествления мысли, образа и действия» [2, с. 91]. В сущности, в этом же ключе характеризует главную особенность русской философской мысли и современный ее исследователь Б.В. Емельянов: «Русская философия на всем пути своего развития демонстрировала неизменное предпочтение «практической», а не «теоретической» науке и прежде всего выделяла проблемы сущности и существования человека, что делало ее философией жизни» [1, с. 11].

Сильный отпечаток на содержание и форму русской философской мысли накладывало, мягко говоря, настороженно-подозрительное, а то и откровенно запретительно-репрессивное отношение к ней со стороны государства, дореволюционной церкви (достаточно вспомнить отлучение от церкви глубоко верующего Л.Н. Толстого), позже — коммунистической партократии. Неслучайно Н.А. Бердяев называл философию самой незащищенной стороной культуры. Поэтому именно художественная литература становилась основным «прибежищем» и носителем философских идей. «Редкая литература в кругу литератур мирового значения, — писал В.Ф. Асмус, — представляет пример тяги к философскому осознанию жизни, искусства, творческого труда, какой характеризуется именно русская литература» [1, с. 8]. Кроме того, русская философская мысль нередко облекалась в форму театрального, изобразительного, кинематографического и даже музыкального произведения.

Русский философ меньше всего похож на благополучного кабинетного ученого, ведущего размеренную жизнь и работающего строго по часам, как это делал И. Кант. Чаще всего это — публицист, мечтатель, романтик, подвижник, проповедник, борец. Он всегда в гуще самой жизни. Он не сторонний и равнодушный наблюдатель, а человек, глубоко сопереживающий драматическим и трагическим событиям в жизни народа и отечества. Поэтому и судьбы многих и многих русских философов столь драматичны, а то и трагичны. Мало кто из них создал свою строго рационалистическую философскую систему или собственную школу. Выдающи-

еся русские мыслители — это в большинстве своем уникальные личности, для которых характерны жертвенность и мессианство. Многие из них, имея в жизни практически всё необходимое (по меркам обывателя), из-за сострадания к «простому народу» (хотя «простого народа» в природе не бывает), во имя собственных идеалов жертвовали своим благополучием, завидным положением в высшем обществе, служебной карьерой, а порой и собственной жизнью.

Российские условия деятельности мыслителей во многом обусловили не только жизненно-практическую направленность их учений, но и содержание философствования, а также его методы. Отсюда — *онтологизм* (погружение в реальную жизнь своего народа и государства) и *антропологизм*, т.е. «человековедческий» характер этих учений, а также *интуитивизм* и *художественная образность* в качестве главных методов философствования, что, однако, не исключало элементов рационализма, систематизации и внимания к проблемам познания.

Русскую философскую мысль нередко упрекают в «ученичестве», школярскому следованию то Шеллингу, то Гегелю, то Фейербаху, то Шопенгауэру, то Марксу, то Ницше или позитивизму. В этих упреках, несомненно, есть доля истины. Однако было бы неверным видеть в этом лишь отсталость и несамостоятельность русской философской мысли. Скорее, это проявление прежде всего открытости, присущей русской культуре вообще, которая, как губка, всегда впитывала достижения мировой культуры. Ведь и древние греки, создавая свои философские учения, во многом черпали мудрость, накопленную тысячелетиями восточными цивилизациями. Кроме того, русские философы никогда не копировали, что называется «вслепую», зарубежные философские системы. Напротив, эти системы всегда творчески перерабатывались, трансформировались применительно к условиям жизни в России, особенностям российского менталитета с характерной для него мечтательностью, устремленностью в светлое будущее, в космос. Наверное, только на русской почве могло возникнуть такое уникальное философское течение, как русский космизм. Причем в самых разных его вариантах: естественно-научном, религиозном, художественном.

Говоря об истории русской философии XIX–XX вв., нельзя не сказать о таком важном событии, как Октябрьская революция 1917 г., в результате которой на семь десятилетий в России установилась Советская

власть. Влияние этого события на развитие философии в России огромно и неоднозначно. Было бы грубым упрощением трактовать это влияние как полный разгром или перерыв в истории русской философской мысли, хотя, бесспорно, что революция и последовавшая за нею гражданская война были национальной трагедией, в том числе и для русской философии.

Во-первых, революция и гражданская война — это всегда национальная трагедия. Россия тут не исключение. Кроме того, необходимо учитывать и то обстоятельство, что революция (именно революция, а не государственный переворот и узурпация власти большевиками) была следствием целой цепи трагических событий дореволюционной русской истории.

На наш взгляд, истоки этой революции — запоздалый и антидемократический характер отмены крепостного права в 1861 г. Недаром незадолго до смерти в 1856 г. страстный критик самодержавия и крепостничества П.Я. Чаадаев предрекал страшные трагедии, которые будут сотрясать Россию в результате отмены крепостного права. Как писал Н. Некрасов, эта реформа как цепь «ударил одним концом по барину, другим по мужику». Манифест 19 февраля 1861 г. отнюдь не даровал мужику свободу. Власть бессовестно заставила мужика выкупать ее. В течение десятилетий русские крестьяне — вплоть до революции 1905 г. — считались «временнообязанными», выкупавшими свою свободу.

Ходынская трагедия 1896 года, когда во время гуляний 18 мая по случаю коронации Николая II произошла трагедия, в результате которой в давке погибло по официальной версии 1389 человек, ещё 1500 человек получили тяжёлые увечья (по неофициальным — около 4000); «кровавое воскресенье» 9 января 1905 г., трагедия проигранной русско-японской войны 1904–1905 гг., расстрелы детских демонстраций в Польше, крестьянские восстания начала XX столетия, столыпинские «галстуки» (виселицы) и его же скорые на смертный приговор военно-полевые суды, Ленский расстрел 1912 года, провалы на фронтах Первой мировой войны, распутищина, отречение царя и затем его брата от престола, неспособность Временного правительства справиться с разрухой в тылу и проблемами на фронтах, массовый расстрел 3 июня 1917 г., корниловщина, «белый террор» и ответный «красный террор», международная интервенция — вот цепь истинных причин гражданской войны 1918 — 1922 гг.

Расплодившиеся в последнее время разговоры о том, что «Россию погубили» декабристы, народники, интеллигенты и большевики-евреи — не более чем малограмотное, недобросовестное и опасное политиканство. Читая современных критиков марксизма, невольно вспоминаешь дедушку Крылова:

*Ай, Моська! Знать она сильна,
Коль лает на Слона.*

Как писал Н.А. Бердяев, которого никак не заподозришь в симпатиях к большевикам, «русский коммунизм — явление более русское, чем принято считать», и большевики победили не потому, что были правы, а потому что «еще более неправы были их противники». Покаяния требуется не только от Советской власти (о чем все уши прожужжали некоторые вчерашние партактивисты), но и от царской власти, вся ответственность которой за кровавые трагедии в России XX века лежит в первую очередь на ней, потому что первоначально именно она была властью, которая не справилась ни с одной серьезной проблемой русской жизни того периода. Большевизм был не причиной, а следствием трагедий России конца XIX — начала XX века. Большевики лишь «подобрали» власть, которая осенью 1917 г., как говорится, «валялась на дороге». И сделать это они могли лишь при условии массовой поддержки со стороны народа. Другой вопрос: как и для чего они ею воспользовались?

Развитие философской мысли в России XIX—XX вв. нельзя рассматривать до 1917 г. как исключительно успешное, а после 1917 г. как совершенно провальное, делая исключение только для философов русского зарубежья. Такая схема также ложна, как и та, что господствовала в годы Советской власти, когда в дореволюционной философии официально признавалось только революционно-демократическое направление, а все остальные подвергались огульной критике. Такие схемы — это разрыв «связи времен», без учета которой не может быть полноценного понимания развития культуры вообще и русской философии, в частности. И без того, как заметил Г. Флоровский, «история русской культуры вся в перебоях, в приступах, в отречениях, разочарованиях, изменах, разрывах... Русская историческая ткань так странно спутана и вся точно перемята и оборвана» [3, с. 530]. Однако, как писал А.С. Пушкин в стихотворении 1828 г. «Воспоминание»:

*И, с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу, и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,—
Но строк печальных не смываю.*

Не будем и мы смывать «печальные строки» нашей истории. Что было, то было. Это *наша* история.

20-е годы XX столетия явили нам многочисленные примеры порой ожесточенных философских дискуссий о путях развития страны, которые, правда, в 30-е гг. превратились в кровавые политические расправы И.В. Сталина со старыми большевиками (не говоря уже о расправах с дореволюционной немарксистской интеллигенцией), а сама марксистско-ленинская философия в «Кратком курсе ВКП(б)» 1938 г. была низведена до уровня примитивных догматических положений, влияние которых не изжито и до сегодняшнего дня. Но, говоря о репрессиях 30-х годов, полезно помнить гениальную фразу Анны Ахматовой: «Репрессированы были миллионы, но и репрессировали миллионы». Коллективизация и репрессии 30-х годов, в сущности, были продолжением трагедии гражданской войны.

В советскую эпоху русская философия не умерла. Именно в советское время появилась философия диалога М.М. Бахтина (это-то в условиях господства сталинской концепции о дальнейшем обострении классовой борьбы), учение о ноосфере В.И. Вернадского. Развился русский космизм К.Э. Циолковского и А.Л. Чижевского. Были разработаны философия имени и мифа А.Ф. Loseва, теория этногенеза и пассионарности Л.Н. Гумилева. Появились философско-психологические труды Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева. Написаны историко-философские труды Г.Ф. Александрова и работы по эстетике В.Ф. Асмуса. Систематизированы диалектико-материалистические понятия и принципы М.Н. Руткевичем. Разработана диалектическая концепция идеального Э.В. Ильенкова. Появились оригинальные исследования в области теории познания В.П. Копнина и В.А. Лекторского, написаны блестящие историко-философские работы А.В. Гулыги. Разработана концепция субъектно-объектных отношений К.Н. Любутина. Появились работы о природе мышления М. Мамардашвили. Получила свое развитие философия естествознания в работах Б.М. Кедрова и И.Т. Фролова. Конечно, невозможно в кратком очерке отметить всех достойных упоминания ушедших из жизни или ныне здравствующих отечественных фи-

лософов. Одно можно с уверенностью утверждать, что советская школа внесла весомый вклад в историю не только русской, но и мировой философской мысли.

Россия, пережившая в начале XX века три революции, затем гражданскую войну и международную интервенцию, сталинские репрессии, нашествие немецких фашистов и одержавшая Победу в Великой Отечественной войне, запустившая в 1957 г. первый околоземный спутник и в 1961 г. отправившая первого землянина, Юрия Гагарина, в космос, в конце столетия пережила новые потрясения. Хотя все начиналось с радужных надежд гласности и перестройки середины 80-х гг., расширения демократических прав и свобод личности, падения Берлинской стены и окончания пресловутой «холодной войны» между Советским Союзом и Западом.

Правда, цена этого — потеря почти всех бывших политических союзников России (многие из них забыли, что именно советский народ спас их от фашистского геноцида, а столицы этих государств — от тотального разрушения, когда Варшава и Прага внешне ничем бы не отличались от разрушенного Сталинграда), преступно «сданный» американцам Афганистан и бесплатно отданная Соединенным Штатам Америки русская Аляска.

Горбачевская перестройка и еще более последовавшая за этим эпоха реформ Б.Н. Ельцина существенно расширили информационную свободу граждан России, реабилитировали жертвы сталинских репрессий и депортированные народы, возродили казачество, восстановили значение в жизни общества и человека религии и церкви, дали возможность развитию частного предпринимательства, покончили с пресловутым «дефицитом» и ликвидировали очереди в магазинах. Реформы благотворно повлияли и на философскую жизнь в России: широкому читателю стали доступными сочинения религиозных мыслителей дореволюционной России и русского зарубежья, начался процесс освобождения от догматизированного марксизма-ленинизма, появились новые оригинальные философские концепции.

Однако эти реформы сопровождалась «строительством криминально-олигархического капитализма», гиперинфляцией и созданием финансовых пирамид, криминальным разделом и переделом государственной собственности, когда лозунг «Грабь награбленное!» сменился молчаливой, почти стеснительной (экая деликатность!) «приватизацией того, что создано не

тобою!»; региональными военными конфликтами, невиданным ростом бытового воровства и организованной преступности, коррумпированностью «властей предержащих», обнищанием большинства населения страны, резким имущественным расслоением общества, катастрофическим сокращением народонаселения страны, одичанием и «вандализацией» значительной части выживших, разорением тысяч деревень и сел, которые по недомыслию стали рассматриваться как предприятия, тогда как это — форма жизни нации, ростом алкоголизма, падением культурного и образовательного уровня молодежи, распространением среди нее наркомании и всплеском ее агрессивности, массовой детской беспризорностью и, как следствием, детской преступностью. Реформирование экономической и политико-правовой системы страны дало некоторым возможность бывать, жить и получать образование за рубежом, но только тем, у кого для этого имеются достаточные средства, большая же часть жителей Дальнего Востока и Сибири вообще утратила финансовую возможность бывать даже в европейской части России. Такого во времена якобы «застоя» и близко не было. По собственному опыту знаю, что любой студент на свою стипендию мог побывать во всех уголках «шестой части земли».

Распад Советского Союза повлек за собой экономический ущерб, сопоставимый с тем, который страна пережила в годы Великой Отечественной войны. Образовавшийся идеологический вакуум начал заполняться средствами массовой информации идеологемами, весьма сомнительного содержания, в основе которого — нажива, насилие, страх и секс. Патриотизм был объявлен «последним пристанищем негодяев». Позже первую половину 90-х гг. стали называть смутной, сродни той, что была в начале XVII века. Как сказал русский философ А. Зиновьев, «метили в коммунизм, а попали в Россию». Однако сегодня стало уже совершенно ясным то, что многие лишь делали вид, что «метили в коммунизм»: для них истинной мишенью была именно Россия.

В начале третьего тысячелетия с приходом к власти В.В. Путина положение в России стало стабилизироваться. Россия вернула себе, хотя и в усеченном варианте, статус великой державы. Однако до полного разрешения множества проблем, в том числе и тех, которые носят глобальный характер (международный терроризм, экономические

потрясения, международный финансовый кризис, природные катаклизмы и другие), еще очень далеко. Как писал великий русский философ В.С. Соловьев:

*Рассеялся туман, и ясно видит око,
Как труден горный путь, и как еще далеко,
Далеко все, что грезилось мне.*

И сегодня перед отечественной философией вновь встает задача осмысления новой социальной реальности и поиска достойного ответа на самые острые вопросы жизни России, в том числе на «вечные» вопросы русской интеллигенции «Кто виноват?» и «Что делать?».

-
1. Емельянов В.Б. Три века русской философии (XVIII–XX вв.). Учебное пособие. – Екатеринбург – Нижневартовск, 1995.
 2. Лавров П.Л. Три беседы о современном значении философии. – Мир философии. Книга для чтения. Часть 1. – М., 1991.
 3. Шугуров М.В. Философия в «пейзаже» российских обстоятельств // Апология русской философии. Сборник статей. – Екатеринбург, 2005.